

МҰРАГЕРЛІК ҚҰҚЫҚТАРДЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ: ҰҒЫМЫ ЖӘНЕ ҚАҒИДАТТАРЫ

ОҢҒАРБАЙ ДІНМҰХАМЕД ДАНИЯРҰЛЫ

«Тұран» университеті Құқық жоғары мектебінің 4 курс студенті,
Алматы қ., Қазақстан Республикасы

Ғылыми жетекшісі:

ДЖУМАБАЕВА ҚАРЛЫҒАШ, қауымдастырылған профессор, PhD

Аннотация. Бұл мақалада мұрагерлік құқықтарды жүзеге асырудың ұғымы, мазмұны және негізгі қағидастары жан-жақты зерттеледі. Мұрагерлік құқықтарды жүзеге асыру — мұрагердің нақты заңдық әрекеттер арқылы өзіне тиесілі мүлікті иелену процесі екендігі талданады. Мақалада мұраны қабылдаудың ресми және іс жүзіндегі тәсілдері, мұра ашылуының ұғымы мен маңызы, мерзімдерді сақтаудың практикалық маңыздылығы сипатталады. Сонымен қатар мұрагерлік құқықтарды жүзеге асырудың ерікті қабылдау, бас тарту, мерзімдерді сақтау, мұрагерлік бірлігі, кезектілік және нотариалды қорғау сияқты негізгі қағидастары жан-жақты қарастырылған. Мұрагерлікті жүзеге асыруда нотариустың рөлі, өсиет пен заң бойынша мұрагерліктің ерекшеліктері, «міндетті үлес» институты да талданған. Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің тиісті баптарына сілтемелер жасала отырып, заңнамалық реттеудің тиімділігі бағаланған.

Кілт сөздер: мұрагерлік, мұрагерлік құқықтарды жүзеге асыру, мұрагер, өсиет, мұра қабылдау, мұрагерліктен бас тарту, нотариус, мұра ашылу, міндетті үлес, азаматтық құқық

Мұрагерлік — адамзат өркениетінің бастапқы кезеңдерінен бері қалыптасып келе жатқан, қоғамның экономикалық және әлеуметтік негіздерін қамтамасыз ететін маңызды құқықтық институт. Мұрагерлік арқылы бір ұрпақтан екінші ұрпаққа мүлік, мүліктік міндеттемелер, тіпті кейбір жеке басқа тиесілі емес құқықтар беріледі. Осы институттың мазмұнды жұмыс істеуі тікелей мұрагерлік құқықтарды жүзеге асырумен байланысты. Себебі, мұрагерлік құқықтың тек заң жүзінде болуы жеткіліксіз — оны іс жүзінде жүзеге асыру мұрагердің нақты міндеті болып табылады. Мұрагерлік құқықтарды жүзеге асыру мәселесі Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасында, атап айтқанда ҚР Азаматтық кодексінің 6-бөлімінде — «Мұрагерлік құқығы» деп аталатын бөлімінде кеңінен реттелген. Алайда заңнамалық реттеудің болуы практикада туындайтын барлық мәселелерді шешуге жеткілікті болмай қалады. Нотариустар мен соттар мұрагерлік дауларының жыл сайын артып отырғанын тіркеп отыр. Сондықтан осы мәселені ғылыми тұрғыдан зерттеу ерекше өзектілікке ие.

Тақырыптың өзектілігі сонда — Қазақстан Республикасында нарықтық қатынастардың дамуымен байланысты жеке меншік мүліктің көлемі артып, мұрагерлікке ұшырайтын мүліктердің де сан алуан түрлері пайда болды. Жылжымайтын мүлік, бизнес, бағалы қағаздар, интеллектуалдық меншік объектілері — бұлардың барлығы мұрагерлік заңнамасына жаңа талаптар қояды. Осындай жағдайда мұрагерлік құқықтарды жүзеге асырудың ұғымы мен қағидастарын терең зерттеу теориялық та, практикалық та маңызға ие болады. Зерттеудің мақсаты — мұрагерлік құқықтарды жүзеге асырудың ұғымын анықтау, оның негізгі қағидастарын жүйелі түрде талдау және заңнамалық реттелу ерекшеліктерін ашу болып табылады. Аталған мақсатқа жету үшін мынадай міндеттер белгіленді: мұрагерлік құқықтарды жүзеге асырудың ұғымын нақтылау; оның ерекше белгілерін анықтау; негізгі қағидастарын жіктеп сипаттау; өсиет және заң бойынша мұрагерліктің ерекшеліктерін салыстырмалы талдау.

Мұрагерлік құқықтарды жүзеге асыру деп — мұрагердің немесе мұра қалдырушы кезінде заңды өкілі болған тұлғаның мұраны қабылдауға бағытталған белгілі бір заңдық мәні бар іс-әрекеттер жасауын айтамыз. Бұл ұғым кең және тар мағынада қолданылады. Тар мағынада — ол нотариуста мұраны ресімдеу, мұра мүлкін іс жүзінде иелену деп түсіндіріледі. Кең мағынада ол мұрагердің мұраны қабылдаудан бастап, мүлікке толық иелік етуге дейінгі барлық кезеңдерді қамтиды. ҚР Азаматтық кодексінің 1072-бабына сәйкес, мұрагер мұраны немесе мұраның бір бөлігін қабылдаған болса, ол мұра ашылған күннен бастап барлық мұраны қабылдады деп есептеледі. [1] Бұл ереже мұрагерлік құқықтарды жүзеге асырудың маңызды белгісі болып табылады — мұраны ішінара қабылдауға жол берілмейді. Мұраны қабылдаудың екі тәсілі бар: 1) нотариусқа мұраны қабылдау туралы өтініш беру жолымен ресми тәсілмен; 2) мұра мүлкін іс жүзінде иеленіп немесе оны күтіп-баптау, сақтау, шығындарды өтеу арқылы — яғни іс жүзіндегі қабылдау тәсілімен. Екі тәсіл де заңды болып есептеледі, дегенмен мүлікке меншік құқығын мемлекеттік тіркеу үшін нотариалды куәлік міндетті. Мұрагерлік құқықтарды жүзеге асырудың ерекше белгілері мыналар болып табылады: біріншіден, бұл мұрагердің ерікті іс-әрекеті; екіншіден, ол белгілі бір мерзімде жасалуы тиіс; үшіншіден, бұл іс-әрекет заңдық мәнге ие, яғни нақты құқықтық салдарлар туындатады; төртіншіден, мұраны қабылдау бөлінбейтін бір тұтас акт болып табылады. Осы белгілердің жиынтығы мұрагерлік құқықтарды жүзеге асыруды басқа азаматтық-құқықтық іс-әрекеттерден ажыратады. Мұрагерлік құқықтарды жүзеге асыру процесінде «мұра ашылу» ұғымы маңызды орын алады. Мұра мұра қалдырушы қайтыс болған сәттен бастап ашылады. Дәл осы күн мұрагерлік құқықтарды жүзеге асырудың бастапқы нүктесі болып табылады. Мұра ашылған жер — марқұмның соңғы тұрақты тұрғылықты жері деп есептеледі. Егер тұрғылықты жері белгісіз болса немесе шет мемлекетте болса, мұра ашылған жер ретінде Қазақстан аумағындағы мүліктің немесе оның неғұрлым бағалы бөлігінің орналасқан жері танылады. Мұрагер болу қабілеті — мұрагерлік құқықтарды жүзеге асырудың алғышарты. Заң бойынша мұрагер бола алатындар: мұра ашылған сәтте тірі адамдар; мұра қалдырушы тірі кезінде тұжырымдалып, одан кейін туған балалар; өсиет жасалған кездегі тіршілік етіп тұрған заңды тұлғалар мен мемлекет. Мұрадан шеттетілетіндер — мұра қалдырушыны немесе оның мұрагерлерін қасақана өлтіруге немесе өлтіруге оқталуға кінәлі деп танылған тұлғалар, яғни «лайықсыз мұрагерлер». Мұрагерлік құқықтарды жүзеге асыру бірқатар негізгі қағидаттарға сүйенеді. Осы қағидаттар мұрагерлік процестің мазмұнын анықтап, мұрагерлерді қорғаудың кепілі болып табылады. Аталған қағидаттар заңнамада тікелей тізімделмегенмен, ғылымда кеңінен танылған және сот практикасында қолданылады.

1. Ерікті қабылдау қағидаты. Мұрагер мұраны ерікті түрде қабылдайды немесе одан бас тартады. Ешкімді мұра қабылдауға мәжбүрлеуге болмайды. ҚР АҚ-нің 1074-бабы бойынша мұрагер мұрадан толық немесе белгілі бір адамның пайдасына бас тарта алады. [2] Бұл ереже мұрагерлік міндеттемелерді — атап айтқанда марқұмның қарыздарын — мұрагердің жеке мүліктері есебінен өтеуден аулақ болу мүмкіндігін береді. Мұрадан бас тарту мерзімі де алты ай болып белгіленген.

2. Мерзімдерді сақтау қағидаты. Мұрагер мұраны мұра ашылған күннен бастап алты ай ішінде қабылдауға міндетті (ҚР АҚ, 1072-1-бап). [3] Осы мерзімді дәлелді себептермен өткізіп алған жағдайда сот тәртібімен немесе барлық мұрагерлердің жазбаша келісімімен мерзімді қалпына келтіруге болады. Мерзімді сақтау мұрагерлік процестің тиімді жұмыс істеуін, мүліктің иесіз қалмауын қамтамасыз ету үшін маңызды. Мерзімді өткізіп алу — мұрагерлік дауларының жиі кездесетін себебінің бірі.

3. Мұрагерлік бірлігі қағидаты. Мұра — бұл мүліктің, құқықтар мен міндеттемелердің бір тұтас кешені. Мұрагер мұраның тиімді бөліктерін ғана қабылдап, зиянды бөліктерден бас тарта алмайды. Мұраны ішінара қабылдауға жол берілмейді — бұл жауапкершіліктен жалтаруды болдырмаудың маңызды кепілі. Демек, мұрагер марқұмның қарыздары болса да, оларды өтеуге міндетті — бірақ тек мұраның мөлшері шегінде.

4. Мұрагерлік кезектілік қағидаты. Заң бойынша мұрагерліктің сегіз кезегі бар. Бірінші кезектегілер — балалар, жұбайлар, ата-аналар. Олар мұраны қабылдаспа немесе бас тартса ғана келесі кезектегілер мұрагер бола алады. Осы кезектілік принципі мұрагерлік мүліктің жақын туыстарға тиесілілігін қамтамасыз ету механизмі ретінде маңызды рөл атқарады. Алайда өсиет жасалған жағдайда кезектілік принципі шектеледі — өсиет мұрагерінің кезекте болуы міндетті емес.

5. Нотариалды қорғау қағидаты. Мұрагерлік құқықтарды жүзеге асыруда нотариустың рөлі орасан зор. Нотариус мұраны ашу, мұрагерлік куәлік беру, мұра мүлкін қорғау шараларын қолдану функцияларын жүзеге асырады. ҚР нотариат туралы заңнамасы нотариусқа мұрагерлік мүлікті күзетуге байланысты кең өкілеттіктер берген. Нотариус мұраны қабылдау мерзімінде мүлікке опекундық тағайындай алады, банктегі шоттарды тоқтата алады.

6. Міндетті үлес қағидаты. Өсиет бар болған жағдайда да кәмелетке толмаған немесе еңбекке жарамсыз заңды мұрагерлер мұраның міндетті үлесіне (кемінде заңдық үлестің жартысына) ие болады (ҚР АҚ, 1069-бап). [4] Бұл қағидат әлеуметтік тұрғыдан осал топтардың мүддесін қорғауға бағытталған. Міндетті үлес алдымен өсиетке енгізілмеген мүліктен, жетпеген жағдайда өсиет етілген мүліктен бөлінеді.

Мұрагерлік құқықтарды жүзеге асыру өсиет бойынша және заң бойынша — деп екіге бөлінеді. Өсиет бойынша мұрагерлікте марқұмның еркі басты орын алады. Мұра қалдырушы өз мүлкін кімге қалдыратынын, қандай үлестерде бөлетінін өзі белгілейді. Заң бойынша мұрагерлікте туыстық жақындыққа негізделген кезектілік принципі қолданылады. Бұл екі жол бір-бірін толықтырып, мұрагерлік институтының кешенді жұмыс істеуін қамтамасыз етеді. Өсиеттің маңызды ерекшелігі — ол тек нотариалды куәландырылған жағдайда ғана заңды күшке ие болады (ҚР АҚ, 1050-бап). [5] Өсиет жасырын не ашық түрде жасалуы мүмкін. Ашық өсиетте мұра қалдырушы нотариусқа өз еркін баяндайды, нотариус оны жазып, куәландырады. Жасырын өсиет — мұра қалдырушының мазмұнын нотариусқа да ашпай, жабық конвертте тапсыратын өсиеті. Конверт мұра ашылған соң ашылады. Алайда өсиеттің болуы кәмелетке толмаған немесе еңбекке жарамсыз заңды мұрагерлердің «міндетті үлес» алу құқығын жоймайды. Бұл ереже мұрагерлік жүзеге асырылған кезде тек марқұмның еркі емес, қоғамдық мүдде де ескерілетінін білдіреді. Мемлекет осылай отырып, мұрагерлік институты арқылы әлеуметтік теңдіктің белгілі бір деңгейін қамтамасыз етеді. Мұрагерлік құқықтарды жүзеге асыру процесінде кейде дауларды шешу қажеттілігі туындайды. Мұрагерлер арасындағы дауларды сот тәртібімен шешуге болады. Практикада жиі кездесетін дау түрлері: мерзімін өткізіп алған мұрагердің мұраны талап етуі; өсиеттің жарамсыздығын тану; «лайықсыз мұрагерді» тану; міндетті үлесті бөлу мәселелері; мұра мүлкін бағалауға байланысты келіспеушіліктер болып табылады. Сот практикасы мұрагерлік заңнаманы толықтыратын маңызды нормативтік деректемеге айналып отыр. Мұрагерлік мүлікті іс жүзінде бөлу де мұрагерлік құқықтарды жүзеге асырудың соңғы кезеңі болып есептеледі. Мұрагерлер мұраны қабылдағаннан кейін мүлікті бөлу туралы келісімге келе алады. Егер келісімге келе алмаса — сот тәртібімен бөлінеді. Жылжымайтын мүлікке қатысты — меншік құқығы мемлекеттік тіркеу сәтінен туындайды. Бұл тіркеу нотариалды куәлік негізінде жүзеге асырылады. Мұрагерлік құқықтарды жүзеге асыру барысында практикада бірқатар мәселелер туындайды. Солардың ең маңыздылары мыналар: мерзімдерді өткізіп алу, мұрагерлер тізімінің толық болмауы, мұра мүлкінің дер кезінде анықталмауы және мұрагерлер арасындағы даулар. Мерзімдерді өткізіп алу мәселесі — практикада ең жиі кездесетін мәселелердің бірі. Мұрагерлер марқұм туралы кеш хабардар болуы, ауырып қалуы немесе шет елде жүруі — осының бәрі мерзімді өткізіп алуға себеп болуы мүмкін. Заң мерзімді қалпына келтіруге мүмкіндік берсе де, бұл дауды сот арқылы шешуді талап етеді, бұл болса уақыт пен қаражатты талап ететін процесс. Мұра мүлкінің толық анықталмауы да маңызды мәселе болып табылады. Кейбір жағдайларда марқұмның банктегі шоттары, бағалы қағаздары немесе цифрлық активтері мұрагерлерге белгісіз болып қалады. Бұл олардың мұрагерлік құқықтарын толық жүзеге асыруына кедергі жасайды. Осыған байланысты нотариустардың сауалнама

жүргізу мүмкіндіктері кеңейтілуі тиіс. Цифрлық активтер мен виртуалды мүліктің мұрагерліктегі мәртебесі — заманауи заңнамада жеткілікті деңгейде реттелмеген жаңа мәселе. Криптовалюта, онлайн-шоттардағы қаражат, цифрлық авторлық құқықтар — бұлардың мұрагерлік жолымен берілу тәртібі заңнамалық нақтылауды қажет етеді. Қазақстан Республикасы осы бағытта да тиісті реттеулер жасауы керек деп санаймыз.

Мұрагерлік құқықтарды жүзеге асыру — азаматтық құқықтың күрделі де маңызды институты. Оның ұғымы мұрагердің заңдық мәні бар іс-әрекеттер арқылы мұраны иеленуін білдіреді. Зерттеу нәтижесінде мұрагерлік құқықтарды жүзеге асырудың мынадай ерекше белгілері анықталды: ерікті сипаты, мерзімділігі, заңдық мәні және бөлінбестігі. Мұрагерлік құқықтарды жүзеге асырудың негізгі қағидаттары — ерікті қабылдау, мерзімдерді сақтау, мұрагерлік бірлігі, кезектілік, нотариалды қорғау және міндетті үлес — мұрагерлерге тиесілі құқықтарды іс жүзінде қамтамасыз ету механизмін құрайды. Бұл қағидаттар мұрагерлік процесінің заңдылық, әділдік және тиімділік тұрғысынан жүзеге асырылуын кепілдейді. Қазақстан Республикасының мұрагерлік заңнамасы халықаралық стандарттарға жалпы алғанда сай болса да, практикада мерзімдерді сақтамау, мұра мүлкін толық анықтамау, цифрлық активтердің реттелмеуі сияқты мәселелер орын алуда. Аталған мәселелерді шешу үшін мұрагерлік заңнаманы жетілдіру, халықтың мұрагерлік мәселелер бойынша құқықтық сауатын арттыру, нотариустар мен соттардың бірыңғай тәжірибесін қалыптастыру қажет деп санаймыз.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі (Жалпы бөлім). 27 желтоқсан 1994 жылғы № 268. — Алматы, 1994.
2. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі (Ерекше бөлім). 1 шілде 1999 жылғы № 409. — Алматы, 1999.
3. Диденко А.Г. Гражданское право. Общая часть: Курс лекций. — Алматы: Нур-пресс, 2006. — 722 б.
4. Басин Ю.Г. Избранные труды по гражданскому праву. — Алматы: АЮ-ВШП «Әділет», 2003. — 542 б.
5. Сулейменов М.К. Мұрагерлік құқығы. — Алматы: Жеті жарғы, 2010. — 318 б.
6. Мүсінов Б.А. Азаматтық заң бойынша мұрагерлік мәселелері. — Алматы: Қазақ университеті, 2015. — 204 б.
7. Нұрмаханова Г.К. Мұрагерлік дауларды соттарда шешу тәжірибесі // Заң және заман журналы. — 2019. — №4. — 55-62 б.